

Borealne elementy w faunie motyli (Lepidoptera) Wigierskiego Parku Narodowego

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3987766>

JAROSŁAW BUSZKO¹ , ANNA KRZYSZTOFIAK², EWA JURKIEWICZ³

¹ Katedra Ekologii i Biogeografii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: buszko@umk.pl

² Wigierski Park Narodowy, Krzywe 82, 16-402 Suwałki, Polska, e-mail: krzysztofia.anna@gmail.com

³ Katedra Biologii Człowieka, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, ul. Lwowska 1, 87-100 Toruń, Polska, e-mail: ejurk@umk.pl

ABSTRACT. Boreal elements in the fauna of Lepidoptera in the Wigry National Park.

Among Lepidoptera collected in five main forest types in the Wigry National Park, there were found species which represent boreal faunal elements associated with coniferous woodland dominated with spruce. These species usually have transpalearctic distribution ranges with their western limits in NE Poland. Some of them show also boreomontane pattern of the distribution. Six the most prominent species are discussed here: *Catoptria permiaicus* (W. PET.), *Laothoe amurensis* (STDGR.), *Pygaera timon* (HBN.), *Odontotia sieversii* (MÉN.), *Calliteara abietis* (DEN. & SCHIFF.) and *Apamea rubrivena* (TREIT.).

KEY WORDS: forest habitats, boreal faunal elements, Lepidoptera, *Catoptria permiaicus*, *Laothoe amurensis*, *Pygaera timon*, *Odontotia sieversii*, *Calliteara abietis*, *Apamea rubrivena*, Wigry National Park.

WSTĘP

Lasy borealne charakteryzujące się dużym udziałem drzew iglastych, głównie świerka, w Polsce występują w górach oraz w północno-wschodniej części kraju, gdzie tworzą najbardziej cenne przyrodniczo lasy o charakterze puszczańskim. Lasy te są również miejscem występowania gatunków zwierząt związanych z tego typu siedliskiem. Dotyczy to również motyli. Gatunki motyli o zasięgach odpowiadających rozmieszczeniu lasów borealnych można traktować w sensie biogeograficznym jako element borealny. Często mają one we wschodniej Polsce i krajach bałtyckich swoją zachodnią granicę zasięgu. Niektóre z nich wykazują dysjunktywny – borealno-górski typ zasięgu. Celem tej pracy było poznanie charakteru występowania gatunków borealnych w Wigierskim Parku Narodowym.

Badania dofinansowano ze środków Funduszu Leśnego, w ramach umowy zawartej pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe, a Wigierskim Parkiem Narodowym (EZ.0290.1.39.2017; działanie „Zróżnicowanie gatunkowe motyli Lepidoptera w dominujących typach siedliskowych lasów Wigierskiego Parku Narodowego”).

TEREN BADAŃ

Badania prowadzone były w okresie 2013-2019 na całym obszarze Wigierskiego Parku Narodowego (Ryc. 1), a w latach 2016-2019 koncentrowały się na wybranych powierzchniach reprezentujących typowe dla parku siedliska leśne: grąd (Walik), ols

(Sobolewo), świerczyna na torfie (Sobolewo), bór bagienny (Piaski) i subkontynentalny bór mieszany (Bańka). Powierzchnie te położone były w środkowej i południowej części parku. Stanowiska wymieniane są w porządku odpowiadającym kwadratom siatki UTM.

Ryc. 1. Stanowiska na których prowadzono badania nad borealnym gatunkami motyli: 1. Modrzewiowa Droga, 2. Wiatrołuża III, 3. Królówek, 4. dolina Kamionki, 5. Bindasowa Droga, 6. Krzywe, 7. Walik (grąd), 8. Sobolewo (ols), 9. Sobolewo (świerczyna na torfie), 10. Gościniec Wasilczykowski, 11. Gawarzec, 12. Suchar Wielki, 13. Suchar Rzepiskowy, 14. Słupie, 15. Półwysp Dąbek, 16. Bryzgiel, 17. Maćkowa Ruda, 18. Mikołajewo, 19. Wysoki Most, 20. Piaski (bór bagienny), 21. Wygorzele, 22. Lipowe, 23. Bańka (subkontynentalny bór mieszany), 24. Suche Bagno.

Fig. 1. Research sites where boreal moth species were investigated: 1. Modrzewiowa Droga, 2. Wiatrołuża III, 3. Królówek, 4. dolina Kamionki, 5. Bindasowa Droga, 6. Krzywe, 7. Walik (oak-hornbeam forest), 8. Sobolewo (alder carr), 9. Sobolewo (spruce forest on peat), 10. Gościniec Wasilczykowski, 11. Gawarzec, 12. Suchar Wielki, 13. Suchar Rzepiskowy, 14. Słupie, 15. Półwysp Dąbek, 16. Bryzgiel, 17. Maćkowa Ruda, 18. Mikołajewo, 19. Wysoki Most, 20. Piaski (boggy pine forest), 21. Wygorzele, 22. Lipowe, 23. Bańka (subcontinental mixed forest), 24. Suche Bagno.

MATERIAŁ I METODY

Motyle były pozyskiwane na drodze wabienia do światła. W tym celu używano żarówek żarowo-rtęciowych o mocy 250 W zasilanych z generatora prądowórczego i umieszczonych na tle białego ekranu. Inną metodą było stosowanie pułapek świetlnych z rurami jarzeniowymi UV lub diodami LED UV zasilanymi z akumulatora żelowego 12 V. Motyle obserwowane przy ekranie były zapisywane w notatniku terenowym, natomiast motyle złowione do pułapek świetlnych były identyfikowane następnego dnia po odłowieniu. W przypadku *Catoptria permiacus* wszystkie złowione osobniki były oznaczane w oparciu o budowę aparatów kopolacyjnych, ponieważ gatunku tego praktycznie nie można odróżnić od *C. pinella* po cechach zewnętrznych.

PRZEGLĄD GATUNKÓW

Catoptria permiacus (W. PETERSEN, 1924)

– FE38: Wygorzele, 16.07.2014, Suchar Rzepiskowy, 21.07.2015; Słupie, 8.07.2014, 22.07.2015, 24.07.2015, 30.06.2016, 26.06.2019;

– FE39: dolina Kamionki, 20.07.2017; Sobolewo, świerczyna na torfie, 27.07.2017, 21.06.2018, 26.06.2019;

– FE48: Lipowe, 20.07.2012; Suche Bagno, 11.07.2014, 7.07.2015, 27.06.2019; Piaski, bór bagienny, 14.07.2017, 21.06.2018; Bańka, bór mieszany, 21.06.2018, 5.07.2018;

– FE49: Mikołajewo, 24.07.2013.

Gatunek osiąga w Polsce zachodnią granicę zasięgu. Najdalej na zachód notowany w Puszczy Piskiej, pojedyncze stanowisko na Polesiu Lubelskim (PAŁKA 2000). W Wigierskim Parku Narodowym spotykany na różnych stanowiskach, ale preferuje wilgotne, mszyste bory z dużym udziałem świerka. Na niektórych stanowiskach notowany w stosunkowo dużej liczebności – do kilkunastu osobników w dziennej próbie.

Laothoe amurensis (STAUDINGER, 1879)

– FE39: Gawarzec, 9.06.2012; Krzywe, 13.05.2016; Sobolewo, ols, 13.05.2018; Sobolewo, świerczyna na torfie, 19.05.2017, 13.05.2018, 31.05.2019;

– FE48: Piaski, bór bagienny, 13.05.2018; Bańka, bór mieszany, 13.05.2018, 17.05.2019.

Także i ten gatunek osiąga w Polsce zachodnią granicę zasięgu. Rozpowszechniony w północno-wschodniej części kraju. Pojedyncze okazy złowiono na Roztoczu i Podkarpaciu (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). W Wigierskim Parku Narodowym stwierdzony na kilku stanowiskach. Preferuje wilgotne lasy z udziałem osiki. Spotykane były pojedyncze osobniki.

Pygaera timon (HÜBNER, 1803)

– FE39: Krzywe, 18.05.2014; Sobolewo, świerczyna na torfie, 13.05.2018, 17.05.2019, 31.05.2019; Walik, grąd, 31.05.2019; Wiatrołuża III, 24.05.2019; Modrzewiowa Droga, 24.05.2019.

Podobnie jak poprzedni gatunek osiąga zachodnią granicę zasięgu w Polsce. Występuje na podobnych obszarach i w podobnych siedliskach (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). W Wigierskim Parku Narodowym wykazany z kilku stanowisk. Rzadko spotykany. Łowiono pojedyncze osobniki.

***Odontosia sieversii* (MÉNÉTRIÉS, 1856)**

– FE39: Krzywe, 12.04.2012; Bindasowa Droga, 5.04.2016; Sobolewo, ols, 9.04.2018, 6.04.2019; Walik, grąd, 9.04.2018;

– FE48: Bańka, bór mieszany, 9.04.2018, 6.04.2019.

W Polsce występuje we wschodniej części kraju od Pojezierza Mazurskiego po pogórze Przemyskie (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Najdalej na zachód stwierdzony na Pojezierzu Brodnickim (OLEKSA 2000). Jest to jedno z najdalej położonych na zachód stanowisk gatunku. Spotykany nielicznie w wilgotnych lasach z udziałem brzozy.

***Calliteara abietis* (DENIS & SCHIFFERMÜLLER, 1775)**

– FE38: FE38 Mikołajewo, 7.07.2014; Słupie OES, 8.07.2014, 22.07.2015, 23.07.2015, 29.07.2015, 13.06.2016, 24.06.2016, 25.06.2016, 26.06.2016, 30.06.2016, 21.07.2016, 20.09.2016, 21.09.2016, 22.09.2016, 19.06.2017, 22.06.2017, 23.06.2017, 20.07.2017, 21.07.2017, 8.08.2017, 9.08.2017, 4.06.2018, 7.06.2018, 4.06.2019, 7.06.2018, 25.06.2019, 26.06.2019; Słupie, ols z brzozą, 25.06.2016, 18.07.2016, 21.07.2016, 22.07.2016; Bryzgiel, 6.07.2015, 8.07.2015; Suchar Rzepiskowy, 21.07.2015, 25.06.2019; Suchar Wielki, 21.07.2015; Gościńiec Wasilczykowski, 13.06.2016; Półwysp Dąbek, 18.07.2017;

– FE39: dolina Kamionki, 4.07.2015, 20.07.2017, 30.05.2017; Królówek, 8.06.2013, 3.07.2013, 7.07.2014, 7.07.2015, 9.07.2015, 10.07.2015; Sobolewo, ols, 27.07.2017, 21.06.2018; Sobolewo, świerczyna na torfie, 8.07.2013, 27.06.2016, 14.07.2017, 22.06.2017, 27.07.2017, 29.08.2017; Walik, grąd, 22.06.2017, 29.06.2016, 14.07.2017, 27.07.2017; Krzywe, 15.08.2019;

– FE48: Bańka, bór mieszany, 15.06.2017, 22.06.2017, 14.07.2017, 27.07.2017, 7.06.2018; Piaski, bór bagienny, 22.06.2017, 27.07.2017; Suche Bagno, 7.07.2015; FE48 Wysoki Most-leśniczówka, 2.07.2012;

– FE49: Maćkowa Ruda, 20.07.2016.

W Polsce występuje w północno-wschodniej części kraju, pojedyncze stanowiska we wschodniej części Mazowsza i na Opolszczyźnie. Dawniej podawany z Dolnego i Górnego Śląska oraz województwa świętokrzyskiego (BUSZKO & MASŁOWSKI 2012). Rozpowszechniony i często spotykany na całym terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Preferuje rozmaite siedliska leśne z udziałem świerka.

***Apamea rubrirena* (TREITSCHKE, 1825)**

– FE38: Suchar Rzepiskowy, 21.07.2015; Suchar Wielki, 21.07.2015;

– FE39: dolina Kamionki, 20.07.2017; Sobolewo, świerczyna na torfie, 27.07.2017;

– FE48: Piaski, 7.07.2014; Suche Bagno, 11.07.2014, 7.07.2015; Bańka, bór mieszany, 27.07.2017.

Gatunek o borealno-górskim typie zasięgu w Polsce. Występuje w północno-wschodniej części kraju oraz w górach na południu Polski (BUSZKO & NOWACKI 2019). Preferuje bory świerkowe oraz lasy mieszane z dużym udziałem świerka.

PODSUMOWANIE I DYSKUSJA

W trakcie prac nad motylami o nocnej aktywności w Wigierskim Parku Narodowym stwierdzono szereg gatunków związanych z lasami borealnymi, z których sześć zostało scharakteryzowanych w niniejszej pracy. Nie zostały tutaj ujęte gatunki torfowiskowe, które są bardziej zależne od typu siedliska, a nie od strefy klimatycznej. Gatunki torfowiskowe można spotkać na reliktowych stanowiskach w różnych częściach kraju, gdy tymczasem gatunki borealne są związane tylko z obszarem o określonych cechach klimatycznych i nie ma tu znaczenia zasięg roślin pokarmowych ich gąsienic. Najbardziej ograniczone występowanie stwierdzono w przypadku *Pygaera timon* (HBN.), *Laothoe amurensis* (STDGR.) i *Apamea rubrivena* (TREIT.), które stwierdzono na niewielu stanowiskach i w niskiej liczebności. Dwa pierwsze gatunki w stadium gąsienicy żyją na osice, która rośnie jako niewielka domieszka w różnych typach lasu i stąd ich występowanie ograniczone jest obecnością tego drzewa. *Apamea rubrivena* (TREIT.) jest spotykany w różnych siedliskach, ale także pojedynczo. Jego gąsienic, które żyją na roślinach zielnych, w Wigierskim Parku Narodowym nie udało się znaleźć. Jest to gatunek o borealno-górskim typie zasięgu w Polsce. Występuje w Sudetach (Nowacki 1998) i Karpatach (BUSZKO *et al.* 2000) oraz na północnym-wschodzie Polski w Puszczy Augustowskiej i Puszczy Boreckiej, ale brak go już w Puszczy Białowieskiej, która położona jest znacznie dalej na południe (BUSZKO *et al.* 1996). Większą liczebność – do 10 osobników w dziennej próbie zanotowano dla *Odontotia sieversii* (MÉN.). Gatunek ten jest związany z brzozą i należy do najwcześniej pojawiających się w sezonie, zwykle już w marcu. Niewielka liczba zebranych osobników może wynikać z krótkiego okresu lotu motyli oraz ograniczonej liczby obserwacji na przedwiośniu. Z kolei *Catoptria permianus* (W. PET.) notowany był w wielu miejscach na terenie Wigierskiego Parku, ale prawie wyłącznie w mszystych borach świerkowych lub mieszanych. W ciągu nocy w takich siedliskach przylatywało kilka lub kilkanaście osobników. Zdecydowanie najbardziej pospolitym i najliczniej występującym gatunkiem jest *Calliteara abietis* (DEN. & SCHIFF.). Gatunek ten występuje praktycznie we wszystkich typach siedlisk leśnych z uwagi na powszechną obecność świerka. W dogodnie lata pojawiały się pojedyncze osobniki drugiego pokolenia. Wymienione gatunki stanowią zespół gatunków borealnych typowy dla północno-wschodniej Polski, który może być używany jako wzorzec dla charakterystyki wszelkich kompleksów leśnych w tej części kraju.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J., KOKOT A., PALIK E., ŚLIWIŃSKI Z. 1996. Motyle większe (Macrolepidoptera) Puszczy Białowieskiej. *Parki Narodowe i Rezerwy Przyrody* 15: 3–46.
- BUSZKO J., MASŁOWSKI J. 2012. Motyle Nocne Polski, Macrolepidoptera, Cz. I. Wydawnictwo Koliber, Nowy Sącz: 301 pp.
- BUSZKO J., MIKKOLA K., NOWACKI J. 2000. Fauna motyli Tatr Polskich. *Wiadomości entomologiczne* 19, Suplement, 44 pp.
- NOWACKI J. 1998. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Karkonoszy Polskich. *Wiadomości entomologiczne* 16: 177–188.

- NOWACKI J., WAŚALA R. 2017. Noctuidae, pp. 125–144, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish Entomological Monographs* 13.
- OLEKSA A. 2000. Nowe stanowisko *Odontosia sieversi* (MÉNÉTRIÉS, 1856) (Lepidoptera: Notodontidae). *Wiadomości entomologiczne* 19: 56.
- PALKA K. 2000. Analiza chorologiczna Crambinae (Lepidoptera, Pyralidae) Polski, Rozprawa doktorska, UMCS Lublin: 150 pp.

Accepted: 30 July 2020; published: 17 August 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>